

APÊNDICE II

PROTOCOLO DE CONSTRUTOS E VARIÁVEIS DA PESQUISA

QUADRO 41 – Protocolo de construtos e variáveis da pesquisa.

CONSTRUTO COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO TRANSFORMACIONAL				
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	COLETA DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS
1. Dimensão técnica	Vitorino e Piantola (2020; 2011; 2009); Saunders (2016)	Há menção a habilidades e domínio das tecnologias necessárias para fazer uso de um processo informacional?	Pesquisa documental: • principais marcos políticos, quadros e padrões de competência em informação, indicadores de competência em informação e de inovação social, documentos de políticas ou ações em inovação social); • atos normativos, notícias institucionais, relatórios, planejamentos e mapas estratégicos das instituições estudadas.	Análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016), com o uso do <i>software</i> MAXQDA 2022.
2. Dimensão Estética		Há menção ao exercício da criatividade, sensibilidade, motivação e intencionalidade no uso informacional?		
3. Dimensão Ética		<ul style="list-style-type: none"> • Há menção ao uso ético e legal da informação? • Como lidar com o fenômeno da desinformação? 		
4. Dimensão Política		<ul style="list-style-type: none"> • Há menção à participação crítica e ativa, inclusive na tomada de decisão, no exercício da cidadania? • Como concretizar o exercício da cidadania e permitir participação social dos processos democráticos? 		
5. Janela Genérica	Lupton e Bruce (2010)	As habilidades de uso e domínio das tecnologias necessárias para um processo informacional são mencionadas?		
6. Janela Situada		A atualização contínua e a capacidade de participação coletiva nos processos de tomada de decisão a partir de uma necessidade ou problema informacional são mencionados?		
7. Janela Transformacional		<ul style="list-style-type: none"> • A atuação reflexiva e crítica, permitindo a transformação social por meio de sua atuação, é mencionada? • A atuação transformacional engloba tanto aspectos de domínio da tecnologia quanto da motivação e capacidade coletiva de tomada de decisão e solução de problemas informacionais? 		
CONSTRUTO PROCESSO INFORMACIONAL				

VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	COLETA DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS
8. Questionar	Loertscher e Woolls (2002)	A capacidade de formular e apresentar um problema é mencionada?	Pesquisa documental: <ul style="list-style-type: none"> principais marcos políticos, quadros e padrões de competência em informação, indicadores de competência em informação e de inovação social, documentos de políticas ou ações em inovação social); atos normativos, notícias institucionais, relatórios, planejamentos e mapas estratégicos das instituições estudadas. 	Análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016), com o uso do <i>software</i> MAXQDA 2022.
9. Encontrar e selecionar		A capacidade de mapear e navegar nos espaços de informação é mencionada?		
10. Consumir e absorver		As capacidades de ler, observar, ouvir, coletar e organizar as informações necessárias para a solução do problema são mencionadas?		
11. Pensar e criar		As capacidades de comparar e contrastar, julgar e testar informações são mencionadas?		
12. Resumir e concluir		A capacidade de concluir sobre qual informação utilizar baseado na informação de melhor qualidade é mencionada?		
13. Comunica		A capacidade de comunicar em todas as mídias adequadas para o contexto informacional é mencionada?		
14. Refletir sobre processos e produtos		A capacidade de discernir entre como é o processo informacional e como esse processo seria ideal é mencionada?		
CONSTRUTO APRENDIZAGEM EXPANSIVA				
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	COLETA DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS
15. Canais de compartilhamento	Lave e Wenger (2019); Wenger (2019); Aguiar Filho (2016); Dumitru <i>et al.</i> (2016)	<ul style="list-style-type: none"> Quais são os canais de compartilhamento utilizados no sistema de justiça? As tecnologias de informação e comunicação impactam os canais de compartilhamento? 	Pesquisa documental: <ul style="list-style-type: none"> principais marcos políticos, quadros e padrões de competência em informação, indicadores de competência em informação e de inovação social, documentos de políticas ou ações em inovação social); atos normativos, notícias institucionais, relatórios, 	Análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016), com o uso do <i>software</i> MAXQDA 2022.
16. Sistema de Atividade	Engeström e Sannino (2012; 2010); Engeström (2008; 2007); Hakkarainen <i>et al.</i> (2004); Tuomi-Gröhn e Engeström (2003); Engeström (2001)	<ul style="list-style-type: none"> Quais são os instrumentos mediadores, o objeto e o sujeito do(s) sistema(s) de atividade? Quais são as motivações para a atividade informacional do sistema de atividade? Quais são as contradições percebidas no(s) sistema(s) de atividade? 		

17. Ciclo expansivo	Engeström (2016); Engeström e Sannino (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Como as mudanças tecnológicas impactam na atuação dos atores do sistema de justiça? • Como se dá a tomada de decisão no sistema de justiça? • Como utilizar a zona de desenvolvimento proximal para lidar com problemas sociais complexos? 	planejamentos e mapas estratégicos das instituições estudadas.	
CONSTRUTO PROCESSO DE INOVAÇÃO SOCIAL				
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	COLETA DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS
18. Necessidades informacionais locais	Avelino <i>et al.</i> (2019); Méndez Ortiz (2017); Haxeltine <i>et al.</i> , (2016); CRESS PACA e LEST-CNRS (2015); Besançon (2013); Besançon, Chochoy e Guyon (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Quais são as necessidades informacionais locais? • Quais são os objetivos de curto e de longo prazo do processo de inovação social? • Quais são as características da comunidade-alvo e do território? 	Pesquisa documental: <ul style="list-style-type: none"> • principais marcos políticos, quadros e padrões de competência em informação, indicadores de competência em informação e de inovação social, documentos de políticas ou ações em inovação social); • atos normativos, notícias institucionais, relatórios, planejamentos e mapas estratégicos das instituições estudadas. 	Análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016), com o uso do <i>software</i> MAXQDA 2022.
19. Processo de governança participativa		<ul style="list-style-type: none"> • Há participação coletiva crítica, ampla e consolidada? • A participação permite a inclusão de grupos excluídos ou vulneráveis dos processos de inovação social? 		
20. Modelo econômico		<ul style="list-style-type: none"> • O modelo econômico utilizado adota a lógica de acessibilidade e de prestação de serviços no desenvolvimento de novos produtos ou serviços? 		
21. Implementação do processo de inovação social		<ul style="list-style-type: none"> • O processo de inovação social é replicável? • O processo de inovação social é sustentável? 		
22. Apropriação coletiva do valor		<ul style="list-style-type: none"> • É possível verificar transformação social e mudança dos modelos preexistentes? • A comunidade-alvo coproduziu as soluções implementadas? • As soluções implementadas foram incorporadas pela comunidade-alvo em sua rotina? 		

Fonte: Elaborado pela autora (2021).